

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислом Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Кожамжарова Дарья Пернешовна
доктор исторических наук, профессор,
Южно-Казахстанский университет
имени М.Ауэзова
Kdariya@mail.ru

Отарбаева Гулжан Кобеевна
кандидат исторических наук, доцент,
Южно-Казахстанский университет
имени М.Ауэзова
gul_4979@mail.ru

Мусаева Суйкум Тулембаевна
кандидат педагогических наук, доцент,
Южно-Казахстанский университет
имени М.Ауэзова
suikum@mail.ru

ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

For citation: Kozhamzharova Daria Perneshovna, Otarbaeva Gulzhan Kobeevna, Musaeva Suikum Tulembaevna. JADID MEKTEBS AND RUSSIAN NATIVE SCHOOLS: THEIR ROLE IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE KAZAKH POPULATION. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.28-34

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758057>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается роль и значение джадидистского движения в возрождении национального самосознания, в сохранении самобытности духовной культуры тюркских народов, а также некоторые проблемы становления светского образования в конце XIX - начале XX вв. Раскрывается сущность общественно-политического и интеллектуального движения среди мусульманских народов, традиционного исламского образования, джадидизма, впоследствии переросший в широкое движение исламских интеллектуалов, преимущественно представителей тюркских народов Российской империи, за модернизацию традиционных мусульманских социумов и активизацию роли мусульман в общественно-политической жизни Ташкента и Южного Казахстана. Особое внимание уделено истории открытия первых русско-туземных, джадидских (новометодных) школ в Туркестане в начале 90-х годов XIX века, выступившие с требованием реформы школы, введения новой орфографии, изгнания арабщины и древнегреческой схоластики из преподавания и развития национальных культур.

Ключевые слова: джадид, русско-туземные школы, система образования, Туркестанский край, учительская семинария, концепция русификация, национальное сознание

ANNOTATION

In this article, the authors consider the role and significance of the Jadidist movement in the revival of national consciousness, in preserving the identity of the spiritual culture of the Turkic peoples, as well as some problems of the formation of secular education in the late XIX - early XX centuries. The article reveals the essence of the socio-political and intellectual movement among Muslim peoples, traditional Islamic education, Jadidism, which later developed into a broad movement of Islamic intellectuals, mainly representatives of the Turkic peoples of the Russian Empire, for the modernization of traditional Muslim societies and the activation of the role of Muslims in the socio-political life of Tashkent and Southern Kazakhstan. Special attention is paid to the history of the opening of the first Russian-native, Jadid (new-fangled) schools in Turkestan in the early 90s of the XIX century, who demanded school reform, the introduction of a new spelling, the expulsion of Arabic and ancient Greek scholasticism from teaching and the development of national cultures

Keywords: Jadid, Russian-native schools, education system, Turkestan region, teachers' seminary, Russification concept, national consciousness

1. Актуальность.

Первая джадидская (новометодная) школа была открыта в Туркестане в начале 90-х годов XIX века [1]. Похожие правила действовали и по отношению к так называемым новометодным школам, («усули - джадид» мактаблари), которые стали открываться в этот период по инициативе прогрессистов - джадидов.

К 1910 году только в Ташкенте уже насчитывалось 24 новометодных мактаба, в которых обучалось 1740 детей [2]. Среди них было много казахских мальчиков и девочек.

Джадиды - представители наиболее просвещенной и политизированной части местного населения, сознавали необходимость реформирования традиционной системы образования, которая уже не вполне отвечала требованиям времени. Новые джадидские школы со звуковой системой обучения, позволяли за короткий срок обучать читать и писать, что по-старому буквослогательному методу традиционных школ требовало значительно более длительного времени.

В джадидских школах изменения коснулись и самой программы преподавания, в которую были включены некоторые новые предметы и учебные пособия. В рамках системы образования джадиды настаивали на преподавании и освоении широкого спектра естественных и общественных наук, которые они объединили под общим понятием «интеллектуальные науки» («аклли илмлар»).

2. Методы и степень изученности.

Относительно социально-политической миссии джадидизма среди историков существуют различные оценки и точки зрения. Одни оценивают их как «коллорабанистов» и «русификаторов», т.е. врагов ислама, другие оценивают их как борцов против колониализма и сторонников европеизма, третьи - как реакционное течение, проповедующее идеологию национальной буржуазии и пантюркизма, четвёртые - как просветителей-реформаторов и интеллектуальную элиту мусульман.

Так, например, в 1921 г. Г.Сафаров писал так: «Мусульманская интеллигенция в лице «джадидов» выступает с требованием реформы школы, введения новой орфографии, изгнания арабщины и древнегреческой схоластики из преподавания и развития национальных культур [3]. При этом Г.Сафаров отмечал, что джадиды, по своей сути, модернизировавшие культуру своих народов, противостояли ортодоксальной позиции.

Степень изученности темы связана, прежде всего, с качеством работ, посвященных данной проблеме. Это обстоятельство является результатом общественно-политической ситуации в государстве, под влиянием которой формируются и развиваются основные историографические направления. В историографии вопроса о государственной политике в сфере образования коренного населения степных областей можно выделить несколько этапов.

Наследие дореволюционной историографии представляет особую ценность при формировании нового взгляда на историческую науку. До 1917 г. был создан большой объем работ по истории образования в регионе, в которых был отражен статистический материал о школьной сети, программах и уставах учебных заведений, квалификации учителей, участия региональной власти в формировании и развитии системы образования в казахском крае.

Дореволюционные авторы являлись, в основном, чиновниками, служившими в региональном аппарате управления. Идеи культурной ассимиляции, русификации казахского народа, необходимости миссионерства в «киргизской» степи стали основными в трудах С.М. Граменицкого, Бобровникова Н.А., Остроумова Н. и др. авторов [4].

А.Е.Алекторов в работе «Новые течения в жизни магометанских школ» дает характеристику традиционным учебным заведениям, располагавшимся на территории степных областей. Основное внимание он уделил особенностям учебного процесса, осуществлявшегося в «магометанских» школах, и уровню подготовки педагогов. Будучи чиновником, А.Е.Алекторов приветствовал установление государственного контроля над мектебами и медресе, не заявляя о необходимости их закрытия, что соответствовало государственной образовательной политике в казахском регионе [5].

Крупным специалистом по вопросам образования в Казахстане и ключевой фигурой в новой языковой политике был казанский профессор-востоковед, миссионер-просветитель, автор педагогической системы Н.И.Ильминский [6]. Он настаивал на использовании родного языка в образовании и богослужении, что должно было привлечь инородцев в школу, а через нее позволило бы им полюбить «русский язык, русскую народность, русскую образованность». Причем такие элементы казахской культуры, как арабская азбука и татарская письменность, рассматривались просветителем как атрибуты чуждой казахам культуры. Труды ученого, содержащие эти идеи, в целом доказывают необходимость русского-православного направления в образовании казахов. Следует особенно подчеркнуть, что Н.И. Ильминский неоднократно говорил о природной любознательности казахов, их стремлении к образованию, что неизбежно должно было привести их к изучению русского языка, открывающего дверь в европейскую цивилизацию. Н. Ильминский подготовил большую группу православных миссионеров-просветителей. Среди его учеников был, например, Н. Остроумов, занимавший пост директора Туркестанской учительской семинарии, издавший ряд трудов по вопросам народного образования нерусских народов края. В своих выводах и обобщениях Остроумов неоригинален, поскольку в общих чертах воспроизводит русско-православную педагогическую систему Ильминского, но уже применительно к народам, населявшим Туркестанский край.

Современные исследователи истории Казахстана оценивают джадидизм как исламский феномен, религиозно-обновленческое реформаторское течение, возникшее на рубеже XIX - начале XX вв. А. Бенигсен выделяет три этапа становления джадидизма: религиозный (теологический), культурный и политический реформизм [7].

3. Результаты исследования.

В новометодных школах классы стали оборудоваться по-европейски, в них появились парты, географические карты, глобус, счеты, школьные доски и т.п. Новометодные мактабы органически сочетали достижения европейской и национальной педагогической мысли. Появление новых школ совпало с периодом проникновения в Среднюю (Центральную) Азию, из мусульманских регионов Российской империи и сопредельных стран Востока освободительных идей, что, вполне понятно, заставляло колониальную администрацию зорко следить за функционированием этих школ и, при возможности, использовать их в русификаторских целях.

В этой связи отмечалось: «Желательно в будущем следить за ходом развития указанного метода: новометодные мактабы могут и должны служить передаточной инстанцией к русско-туземной школе, но могут они стать и в оппозицию к таковой, как к проводнику русской культуры» [8].

Имперский характер российской политики в области образования и культуры, когда приоритетным считались не естественные права мусульман на свободное культурное развитие, а интересы метрополии, был, в сущности, очевидным. Любые несогласованные с официальной властью усилия местных прогрессистов-джадидов, направленные на изменение существующего положения, неизменно встречали отпор и непонимание.

В 1908 году специальная ревизионная комиссия графа Палена обследовала в Ташкенте 12 новометодных школ, в Коканде – 14, Андижане – 5 и Самарканде – 4.

В подготовленном отчете указывалось, что местные реформаторы «мечтающие путем выработки новых форм жизни вернуть мусульманству его прежнее могущество, обеспечить ему прогресс, возбудить в нем угасшую идею солидарности и единства как политического, так и религиозного, отлично сознают, что для осуществления этих стремлений и планов необходимо вывести мусульманские народы прежде всего из состояния невежества.

Поэтому реформаторы мусульманской жизни хотят взять в свои руки школы и надлежащей постановкой учебно-воспитательного дела создать сильных и просвещенных борцов за идеалы» [9, С.273-274].

Ревизоры также с тревогой писали о том, что в джадидских школах обучение ведется, преимущественно, по учебникам казанских и константинопольских изданий, которые не прошли официальную цензуру. Кроме того, по их мнению, эти учебники проповедовали «опасные» панисламистские и пантюркистские идеи. Все это служило политико-идеологическим основанием для закрытия многих джадидских школ и преследования активистов новометодного движения.

Одним из способов борьбы против этого движения была попытка расширения сети русских и русско-туземных школ в крае. Власти рассматривали эту деятельность с позиций русификации коренного населения, воспитания нового, более лояльного, по отношению к метрополии, поколения мусульманской молодежи.

Еще в 1866 году в Ташкенте начала работать первая русская начальная школа для мальчиков и девочек [10]. В 1870 г. в Самарканде была открыта русско-туземная начальная школа, а через 4 года такая школа была открыта и в Чимкенте. Учителями в этих школах, преимущественно, были русские педагоги. При этом Ташкентская администрация активно использовала опыт Франции в Алжире, где с 1850 года начали появляться арабо-французские школы. Характерно, что среди идеологов русско-туземных школ в Туркестане (Абрамов, Кауфман и др.) имела хождение теория, популярная у организаторов арабо-французских школ: «если учитель вовсе не знает языка учеников, то он скорее научит их своему (государственному) языку».

Привлечение учеников в первые русско-туземные школы, Ташкентская колониальная администрация часто добивалась путем откровенного давления на «влиятельных туземцев», а иногда и посредством материального поощрения бедных родителей; также поступала в Алжире французская военная администрация.

Обычно в русско-туземные школы принималось 2/3 русских учащихся и 1/3 – из местного коренного населения; аналогичное соотношение французов и арабов было и в арабо-французских учебных заведениях в Алжире [11]. В 1870 г. в Ташкенте была образована комиссия для подготовки проекта организации народного образования в Туркестанском крае. Комиссия эта исходила из основного положения школьной политики царского правительства, выдвинутого в 1869-1870 гг. министром народного просвещения Д.А. Толстым: «Конечной целью образования всех инородцев, живущих в пределах нашего отечества, бесспорно, должно быть обрусение их и слияние с русским народом» [12].

К началу 1876 г. в Ташкенте было создано Управление учебными заведениями Туркестанского края под начальством главного инспектора училищ, которое и руководствовалось указанной выше установкой.

Обучение в русско-туземных школах проводилось по двум классам: русскому и «туземному».

Занятия в русском классе должны были вестись исключительно на русском языке и только при помощи русского языка должны были приобретаться необходимые знания.

Сеть русско-туземных школ стала разворачиваться по всему Туркестану и Южному Казахстану с 1884 года. В Ташкенте первая русско-туземная школа была открыта 19 декабря 1884 года [13]. К 1895 г. в городе уже функционировало 4 таких учебных заведения, а в 1900 г. – 6 [14].

В 1896 г. по всему Туркестанскому краю было 28 русско-туземных учебных заведения, а к 1917 г. – 126 с 6213 учащимися [15, С. 14].

Серьезным препятствием на пути развития этих школ было недоверчивое, а порою откровенно враждебное отношение к ним местного населения. По свидетельству инспектора училищ Туркестанского края С.М. Граменицкого «многие родители опасались отдавать своих детей в русские школы, и бывали случаи, что побуждаемые к этому местной администрацией, они нанимали посторонних мальчиков, которые поступали под именем их детей» [16].

Современный казахский исследователь Садвокасова З.Т., объясняя причину такого поведения представителей коренного населения (в частности казахского), отмечает: «... «непокорные» казахи ясно представляли перспективу выпускников этих школ.

Сначала в этих учебных заведениях насаждался чужой язык, который в последствии возвышался в ранг незаменимого наречия, затем преподавались дисциплины, не связанные с жизнью и культурой казахских учащихся, а позднее вообще игнорировалось все нерусское, как отсталое. И отсюда должно было выйти новое поколение, оторванное от своих корней и признающее все, что связано с «родной» российской культурой» [17].

Окончившие русско-туземные учебные заведения, как правило, назначались на должности переводчиков, писарей, а также полицейских [13].

Для обеспечения новых школ учительским персоналом в 1879 г. в Ташкенте была открыта Туркестанская учительская семинария с четырехгодичным сроком обучения. В курс этой семинарии было введено изучение местных языков – первоначально казахского, затем (с 1884/85 учебного года) узбекского и таджикского. Одна треть учащихся семинарии должна была приниматься из молодежи местных национальностей.

Так, например с 1879 по 1904 г. в семинарию поступило 415 человек.

Из них русских было 384 (83,9%), казахов - 54 (13%), узбеков - 9 (2,2%), татар - 3 (0,7%), туркмен - 1 (0,2%) [18]. Туркестанская учительская семинария в течение всей второй половины XIX века была единственным педагогическим учебным заведением в Средней Азии.

В 1877 г. в Ташкенте и Верном были открыты первые в Туркестане мужские и женские прогимназии, вскоре преобразованные в полные гимназии. Эти гимназии пополнялись затем реальным училищем, открытым в Ташкенте в 1894 г. и двумя гимназиями в административном центре Закаспийской области г. Асхабаде [19].

В средние учебные заведения Туркестанского края был открыт доступ и детям местной знати, торговцев и промышленников. Однако, несмотря на все усилия колониальных властей, количество учащихся из местных национальностей в составе учащихся гимназий и реального училища было крайне незначительным. За 20 лет (с 1876/77 по 1895/96 учебные годы) количество учащихся – «туземцев» в Ташкентской мужской гимназии составляло в абсолютных цифрах в среднем 9 человек, а в женской – 6, или 3,5% от общего количества учащихся в мужской гимназии и 2% - в женской.

В Ташкентской женской гимназии, в первые годы ее существования, учениц – узбечек вообще не было, «туземками» в ней числились казашки и татарки. В большинстве случаев учащиеся местных национальностей не оставались в гимназии до окончания полного курса обучения. Например, в первых одиннадцати выпусках Ташкентской мужской гимназии был только один «туземец» - казах, и в последующих выпусках редко встречался хотя бы один представитель местных коренных национальностей [20].

В связи с потребностями развивавшегося капиталистического хозяйства с 70-х гг. в Туркестанском крае стали появляться школы профессионального обучения. В 1871 г. первая русская начальная школа в Ташкенте была преобразована в «народно-ремесленную» школу.

Два года спустя, в 1873 г. в Ташкенте открылась «Туркестанская школа шелководства». В 80-90-х гг. возник целый ряд новых низших сельскохозяйственных учебных заведений [21]. В Ташкенте в 1896 г. было открыто ремесленное училище для подготовки квалифицированных столяров, слесарей, токарей и кузнецов по ремонту оборудования хлопкоочистительных и других промышленных предприятий.

Несмотря на увеличение числа средних и средне-специальных учебных заведений в Туркестане количество обучавшихся в них детей коренного населения неизменно сокращалось.

Так, в городских училищах края в 1882 г. русских учащихся было 291 чел., «туземцев» - 181, к 1896 г. это соотношение стало соответственно: 740 и 138 [18]. Некоторый рост наблюдался лишь в русско-туземных школах, но и этот рост не соответствовал планам официальных властей. Политика колониальной администрации в области образования, как уже отмечалось, была основана на русификаторской идеи реформирования туркестанской школьной системы.

4. Выводы

После российского завоевания коренное (в том числе казахское) население всего Туркестана, подверглось сильнейшему культурно – идеологическому давлению со стороны империи.

Это давление могло привести к серьезным разрушительным последствиям для народов, которые желали сохранить свою национальную идентичность и духовно – культурную самобытность.

История колониальных войн знает не мало таких примеров, когда те, или иные награды, под воздействием чуждой, агрессивной, инокультурной силы, исчезали с исторической арены. Однако этого не случилось с казахами, узбеками, таджиками и др. среднеазиатскими нациями, которые противопоставляли этому давлению мощный цивилизационный ресурс – богатейшую древнюю историю и тысячелетнюю национальную систему традиций. Данная система, включавшая также и систему народного образования и просвещения, являлась, в том числе, органической частью существовавшей в Средней Азии и Казахстане сложной структуры духовного воспитания человека, центрами которого, прежде всего, служили мечети, мактабы, медресе, а позднее и новометодные джадидские школы.

Официальные власти царской, а затем и советской России предпринимали активные усилия для максимального ограничения влияния, на сознание и общественную жизнь местных казахов и др. коренных народов, со стороны национальных учебно – образовательных заведений. Политика ташкентской (царской и советской) администрации в этой сфере, была основана на русификаторской идеи реформирования туркестанской образовательной системы.

Реализация этой идеи, как, видимо, представлялось ее авторам, должна была привести к резкому увеличению числа политически лояльных и «идеологически подкованных» «националов», готовых служить официальным властям и принять новую систему ценностей.

Концепция русификации, безусловно, подразумевала также и глубокое преобразование общественного и национального сознания «туземцев», воспитание их в духе патриотизма, любви к «общему» новому отечеству, русскому языку, культуре и истории господствующей нации.

Наиболее рьяные апологеты и проводники этой политики, а их было не мало, пытались использовать все возможные средства и методы для скорейшего «обрусения» коренного населения и, прежде всего, представителей его молодежи.

Таким образом, они, видимо, надеялись увеличить число политически лояльных и «идеологически подкованных», мусульман, готовых верой и правдой служить Российской империи, пусть даже в ущерб своим национальным интересам. Однако, желание во чтобы то ни стало «обрусить» и оторвать от своих культурных корней местных «инородцев» встречало сопротивление не только со стороны многих представителей этого населения, но и определенной части русской общественности края.

Список литературы / Сноски / References:

1. НА РУз. Ф.И.- 47, оп.1, д. 387, л.1. (The National Archive of Uzbekistan, fund 47, list 1, case 387, 1 page).
2. НА РУз, Ф.И.- 47, оп.1, д.955, лл.195-201 (The National Archive of Uzbekistan, fund 47, list 1, case 955, 195-201 pages).
3. Сафаров Г. Колониальная революция (Опыт Туркестана).-Алматы, 1996. - С. 88.
4. Граменицкий С.М. К вопросу об инородческом образовании в России. – Ташкент; Бобровников Н.А. Русско-туземные училища мектебы и медресе Средней Азии. - СПб., 1913; Остроумов Н. Медресе в Туркестанском крае // Журнал Министерства народного просвещения. - 1907. -№ 1; Мусульманская высшая школа // Журнал Министерства народного просвещения. -1906. - №10; Остроумов Н. Исторический очерк народного образования. - Ташкент, 1881.
5. Алекторов А.Е. Новые течения в жизни магометанских школ // Журнал Министерства народного просвещения. -1909. -№ 10.
6. Ильминский Н.И. Об образовании инородцев посредством книг, переведенных на родной язык// Православное обозрение. - 1863.- №3. -С. 136; Ильминский Н.И. Беседы о православной школе // Православный собеседник.-1888.-№1; Избранные места из педагогических сочинений. Казань, 1892; О системе просвещения инородцев и о Казанской крещено-татарской школе. -Казань, 1913.
7. Бенингсен А. Мусульмане в СССР. - Париж, 1983. - С. 79.
8. Наука и просвещение. – Ташкент, 1922, №2. – С.19. (Science and education.- Tashkent, 1922y, №2- 19 page).
9. Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане. (1865-1924 гг.). - М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1960 – 510 с. (С.273-274); (Quoted by: Bendrikov K.E. Essays on the history of public education in Turkestan (1865-1924 yy.) – Moscow: Publishing houses Academy of Pedagogical sciences of the Russian Soviet Federative Socialistic Republic, 1960y- 510 p. (273-274 pages).
10. НА РУз, ф.2282, оп.1, д.1745, л.4. (The National Archive of Uzbekistan, fund 2282, list 1, case 1745, 4 page).
11. НА РУз, ф.2282, оп.1, д. 178, л.2. (The National Archive of Uzbekistan, fund 2282, list 1, case 178, 2 page).
12. НА РУз, ф.2282, оп.1, д.1745, л.5. (The National Archive of Uzbekistan, fund 2282, list 1, case 1745, 5 page).
13. НА РУз, ф.2282, оп.1, д.178. л.2 (The National Archive of Uzbekistan, fund 2282, list 1, case 178, 2 page).
14. Бендриков К.Е. Указ.соч. – с. 210. (Bendrikov K.E. The specified essays- 210 page).
15. Асатова Г.Р. Языковая политика в Узбекистане в XX веке: суть, последствия и уроки: Автореф.дисс.канд.ист.наук. – Ташкент, 2004. – 29 с. (Asatova G.R. The language policy in Uzbekistan in the 20th century: essence, consequences, lessons // Abstract of the dissertation of the Candidate of Historical sciences- Tashkent, 2004y. - 29 page (14 page).
16. НА РУз, ф. 2282, оп.1, д.1745, л.7 (The National Archive of Uzbekistan, fund 2282, list 1, case 1745, 7 page).
17. Садвокасова З.Т. Указ.соч. – С.56. (Sadvokasova Z.T. The specified essays- 56 page).
18. НА РУз, ф. 2282, оп.1, д.1745, л.8. (The National Archive of Uzbekistan, fund 2282, list 1, case 1745, 8 page).
19. НА РУз, ф. 2282, оп.1, д.1745, л.11. (The National Archive of Uzbekistan, fund 2282, list 1, case 1745, 11 page).
20. НА РУз, ф. 2282, оп.1, д.1745, л.12,13 (The National Archive of Uzbekistan, fund 2282, list 1, case 1745, 12, 13page).
21. НА РУз, ф. 2282, оп.1, д.1745, л.14. (The National Archive of Uzbekistan, fund 2282, list 1, case 1745, 14 page).

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000